

ТИББИЁТ ХОДИМЛАРИ ТАЙЁРЛАШДА ТИББИЁТ ҲУҚУҚИ
ФАНИНИНГ ЎРНИ

ТОШКЕНТ ДАВЛАТ СТОМАТОЛОГИЯ ИНСТИТУТИ

Ибрагимов Шахбоз Рамазанович

Ўролов Мўминжон 311 гуруҳ СТ факультети

Юсупов Сирож 309 гуруҳ БС факультети

shaxboz_ibragimovv@bk.ru

Мавзунинг долзарблиги: Хозирги даврда тиббиёт ходимларининг эркин ва самарали фаолияти учун касбий маҳорат билан биргаликда тегишли равишда ҳуқуқий тайёргарлиги ҳам талаб этилади. Чунки сўнгги вақтларда тиббиёт ходимлари билан беморлар ўртасидаги турли хилдаги тиббий ёрдам нуқсонлари кузалмоқда. Тиббиёт ходимларида тегишли ҳуқуқий тайёргарликнинг йўқлиги ёки унинг етарли даражада эмаслиги фуқаролар соғлиғини сақлаш борасидаги ишларга жиддий зиён келтиради ва соғлиқни сақлаш соҳасида қонунчиликни маъминлаш даражасини пасайтиради. Бу эса эса тиббиёт ходимларини Ўзбекистон Республикасининг қонунчилик доирасида маъмурий, интизомий ва ҳатто жиноий жавобгарликка тортилишларига сабабчи бўлмоқда. Шу сабабли тиббий таълим тизимида тиббиёт ҳуқуқи, врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари, соғлиқни сақлаш соҳасида қонунчилик асослари каби фанларнинг ўрни кундан кунга муҳим аҳамият касб этиб бормоқда.

Калит сўзлар: ТЁН (тиббий ёрдам нуқсонлари), ятрогения, жиноий жавобгарлик, маъмурий ҳуқуқбузарлик, манавий зарар.

Мавзунинг мақсади: Тиббиёт ходимларининг ҳуқуқий билимларини янада мустаҳкамлаш ва тиббий фаолиятида юзага келадиган турли хил ҳуқуқбузарликларни олдини ошириш.

Натижа ва хулосалар: “Фуқароларни соғлиғини сақлаш тўғрисидаги” Ўзбекистон Республикаси қонуни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси томонидан 1996 йил 29 августда қабул қилиниб, шу йилнинг 14 сентябридан кучга кирган. Юқоридагиларни қайд этган ҳолда 2002 йилда профессор З.А. Ғиёсов ташаббуслари билан Ўзбекистонда олий тиббий таълим тизимида янги фан – “Врач фаолиятининг ҳуқуқий асослари” ёки бошқача қилиб айтганда “Тиббиёт ҳуқуқи” фани киритилди. Тиббиёт ҳуқуқи фани тиббий олий таълим тизимида йўналишлари бўйича “Даволаш иши”, “Тиббий педагогика” ва “Педиатрия” йўналиши талабаларига 6 курсда, “Стоматология” йўналиши талабалари учун 3курсда ўқитилиши жорий қилинди. Айтилган тиббиёт ҳуқуқи фани бўйича ўқув машғулотлари учун 28 соат ажратилган. Амалий

машғулотларда соғлиқни сақлаш соҳасига оид меёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар билан бир қаторда маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексга асосланган ҳолда фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларига тажовуз қиладиган ҳуқуқбузарликлар, аҳоли соғлиғини сақлаш соҳасидаги ҳуқуқбузарликлар, мулкка тажовуз қиладиган ҳуқуқбузарликлар, меҳнат кодексига таянган ҳолда тиббиёт ходимларининг интизомий жавобгарликлари, жиноят ва жиноят-процессуал кодексларига асосланган ҳолда тиббиёт ходимларининг жиноий жавобгарликлари, тиббий ёрдам нуқсонлари, уларнинг турлари ва уларнинг сабаб-оқибатга таъсири каби бир қанча тушунчалар билан танишиб чиқадилар. Алоҳида эътибор тиббий фаолият билан бевосита ҳуқуқбузарликлар яни тиббий ёрдам нуқсонларини ўрганишга қаратилади. Бунда, диагностика, даволаш ва профилактика жараёнларида кузатиладиган тиббий ёрдам нуқсонларининг кужудга келиш сабаблари ҳамда уларнинг ҳуқуқиятларини аниқ мисолларда таъсири ва уларнинг ҳуқуқий баҳоланиши кўриб чиқилади. Мисол тариқасида жорий йилда 48 ёшли А.С. исмли бемор шифокорга кўригидан ўтганида шифокор томонидан онгология муассасасига йўналтирилган. Бемор онколог кўригига борганда диагностика мақсадида хусусий шифоханага йўлланма берилган. Хусусий шифохона мутахассислари томонидан тегишлича диагностик текширувлар олиб борилган ва беморга онкологик касалликнинг аломатлари борлигини айтишган. Бемор эса ўзида ҳеч қандай онкологик касаллик йўқлигига ишониб қайта теширувдан ўтиш мақсадида бошқа тиббий муассасага ихтиёрий мурожаат қилган. Иккинчи марта мурожаат қилганида эса текширувлардан сўнг беморда ҳеч қандай онкологик касаллик ва унинг белгилари йўқлиги аниқланган. Биринчи марта текширувларни олиб борган ходимларнинг хатти-ҳаракатлари тиббиётда диагностик тиббий ёрдам нуқсони ҳисобланади. Шифокорларнинг хатти-ҳаракатига ҳуқуқий баҳо бериш мақсадида бемор томонидан Фуқаролик судига мурожаат қилинганда Фуқаролик суди Фуқаролик кодексининг маънавий зарарга оид 1021 ва 1022-моддаларини қўллаган ҳолда руҳий азоблар учун юз миллион сўм миқдордаги манавий зарар ундириб берилган. Тиббиётда тиббий ёрдам нуқсонлари туфайли беморнинг вафот этишига, ногиронликка, даволаш муддатининг чўзилишига, нотўғри ногиронликка ва шу каби бир қанча оқибатларга олиб келади. Ушбу ҳолатда тиббиёт ходимларининг қонунчиликка тегишли тартибда интизомий, маъмурий ва жиноий жавобгарликка тортилишига сабабчи булди.

Хулоса: Юқоридагиларни инобатга олган ҳолда ҳулоса қилганимизда бўлажак шифокорларимизнинг тиббий-ҳуқуқий билимларини ошириш мақсадида,

тиббий фаолиятида тиббий ёрдам нуқсонларининг сабабини тўлиқ англаган ҳолда ўз касбларига фидокорона муносабатда бўлишларини таминлаш мақсадида ушбу фан тиббиёт олийгоҳларида фақат битта курсда эмас балки иккита курсда ўқитилса мақсадга мувофиқ бўлар эди. Бу эса тиббий ёрдам нуқсонларининг камайишига ва сифатли тиббий ёрдам самарадорлигининг ошишига хизмат қилади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ибрагимов Ш. Р., Шаматов И. Я., Исламов Ш. Э. Особенности повреждений челюстей //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 30 (114). – С. 36-44.
2. Ibragimov, S., Shamатов, I., & Islamov, S. (2020). Features of damage to the jaws. *Issues of science and education*, (30), 36.
3. Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., Нормухаматов, И. З., & Ураков, К. Н. (2022). Характер повреждений челюстей при оказании экстренной медицинской помощи. In *VolgaMedScience* (pp. 352-354).
4. Исламов, Ш., Бахриев, И., Ибрагимов, Ш., & Ойдинов, А. (2021). ХАРАКТЕР ПОВРЕЖДЕНИЙ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*, 2(1), 18-20.
5. Ibragimov, S., Bakhriev, I., & Islamov, S. TYPES OF FRACTURES OF THE UPPER JAW. *ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ*, 219.
6. Ибрагимов Ш.Р., Исламов, Ш. Э. (2023). ПАСТКИ ЖАҒ СУЯКЛАРИ ЖАРОХАТИНИНГ ТАХЛИЛИЙ КЎРСАТКИЧИ. *PEDAGOG*, 6(2), 589-592.
7. З.А. Абдурауфов, И.З. Нормухаматов, Ш.Р. Ибрагимов. Характер повреждений челюстей, *Volgamedscience*, ст. 761-763.
8. Ibragimov, S., Bakhriev, I., & Islamov, S. FORENSIC MEDICAL CHARACTERISTIC JAWS DAMAGE. *ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ І ОСВІТИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ*, 222.
9. Ибрагимов, Ш. Р. Ислом Якубович Шаматов, Шавкат Эрйигитович Исламов.(2020). *Особенности повреждений челюстей*, 30, 36-44.
10. Ibragimov, S., Bakhriev, I., Islamov, S., & Makhmatmuradova, N. QUALITY OF LIFE OF PATIENTS WITH JAW FRACTURES. *Редакционная коллегия*, 138.

11. Xikmatullaev, R. Z., Baxriev, I. I., To'liqin, J. A., & Ibragimov, S. R. (2023). BO 'LAJAK SHIFOKORNI TARBIYALASHNING G 'OYAVIY-SIYOSIY BIRLIGI. *Journal of Innovation, Creativity and Art*, 112-115.
12. Ибрагимов, Ш. Р. (2023). ЮҚОРИ ЖАҒ СУЯКЛАРИ ЖАРОХАТЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИЙ КЎРСАТКИЧИ. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(8), 747-752.
13. Ibragimov Shahboz Ramazonovich, Shavkat Eryigitovich Islamov, Makhmatmuradova Nargiza Negmatullaevna. "Assessment of the nature of the jaw injury" *The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research*, №4, 2022, ст. 51-55
14. Ибрагимов, Ш. Р., Исламов, Ш. Э., & Ганиева, Н. Х. (2023). НЕОГНЕСТРЕЛЬНЫЕ ПЕРЕЛОМЫ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ. *INNOVATION IN THE MODERN EDUCATION SYSTEM*, 3(29), 575-580.
15. ИБРАГИМОВ, Ш. Р., & ГАНИЕВА, Н. Х. (2023). ПЕРЕЛОМЫ НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ: ПРИЧИНЫ, ХАРАКТЕРИСТИКИ, СТЕПЕНЬ ТЯЖЕСТИ. *Journal of Universal Science Research*, 1(4), 520-524.
16. Ramazanovich, I. S., & Khamrayevna, G. N. (2023). FEATURES OF DAMAGE TO UPPER JAWS. *Finland International Scientific Journal of Education, Social Science & Humanities*, 11(5), 1261-1265.
17. Ибрагимов, Ш. Р. (2023). ЧОП ЭТТИРИЛГАН ИЛМИЙ МАҚОЛАЛАРГА ИҚТИБОС КЕЛТИРИЛИШ ТАҲЛИЛИ. *INNOVATIVE DEVELOPMENTS AND RESEARCH IN EDUCATION*, 2(18), 229-233.